

ACHCHIQ SUVQALAMPIR O'SIMLIGINING SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

I.R. Asqarov. O'zbekiston "Tabobat" Akademiyasi raisi k.f.d., professor.

D.S. Xojimatova. Andijon Davlat Universiteti, Kimyo kafedrası k.f.d.(PhD).

S.B. Odilova. Andijon Davlat Universiteti Kimyo yo'nalishi, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada achchiq suvqalampiri (*Polygonum hydropiper* L.) ekstrakti tarkibidagi makro- va mikroelementlar miqdori Induksion bog'langan plazmalı optik emissiya spektrometriyasi (ICP-OES) usuli yordamida aniqlandi. Tadqiqot davomida ekstrakt tarkibida aniqlangan bioelementlarning miqdoriy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, ularning biologik ahamiyati va o'simlikning farmakologik faolligiga ta'siri ilmiy asosda baholandi. Olingan natijalar achchiq suvqalampiri ekstraktining biologik faol modda sifatidagi salohiyatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Persicaria hydropiper* (L.) Spach, IBP-OES usuli, makro- va mikroelementlar ekstrakt, flora, konsentratsiya.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida tabiiy manbalar asosida dori vositalarini yaratishga bo'lgan ilmiy va amaliy qiziqish ortib bormoqda. Xususan, o'simlik xomashyosi asosida ajratib olingan biologik faol moddalar yordamida ekologik toza, nisbatan arzon va yuqori samarali dorivor preparatlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biriga aylangan.

O'zbekiston florasida ham farmakologik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'simlik turlarining boy manbai hisoblanadi. Ushbu fitoresurslar orasida xalq tabobatida qadimdan dorivor maqsadlarda qo'llanib kelinayotgan achchiq suvqalampiri (*Persicaria hydropiper* (L.) Spach) alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur o'simlik xalq orasida "achchiq suvqalampir" yoki "achchiq shovul" nomlari bilan tanilgan bo'lib, Polygonaceae (tokdoshlar) oilasiga mansubdir.

Persicaria hydropiper mo'tadil va nam iqlim mintaqalarida keng tarqalgan yillik o'simlik bo'lib, ko'pincha begona o't sifatida uchrasa-da, an'anaviy tibbiyotda qadimdan turli kasalliklarning oldini olish va davolash maqsadida ishlatilgan. Ushbu o'simlikning

dorivor qiymati, asosan, uning kimyoviy tarkibida aniqlangan flavonoidlar, taninlar, efir moylari va turli mikro- hamda makroelementlar bilan bog‘liqdir [1].

Namuna ishchi eritmasini tayyorlash. Oldindan quritilgan, maydalangan, 0,001 g aniqlikdagi tarozida tortib olingan (Navigatortm, OHAUS[®]) 1 g namuna namuna chinni tigelda quruq kul olish metodida mufel pechda (Nabertherm, Germaniya) 500 °C gacha qizdirish bilan kul olindi. Bunda dastlab 550 °C gacha 100 °C/soat tezlikda qizdirildi va 5 soat 550 °C haroratda ushlab turildi. Hosil bo‘lgan kulga ICP-MS tozalikdagi 6 ml 70 % HNO₃ (Sigma Aldrich, AQSh) va 2 ml 60 % li H₂O₂ quyib, oq tutun hosil bo‘lishi tugaguncha mo‘rili shkafda qizdirish plitasida qizdirildi. Sovitilgan eritma 100 ml hajmli polipropilen o‘lchov kolbasiga o‘tkazilib, ultra toza suv bilan chizig‘iga yetkazildi. Mazkur ishchi eritmadan shpritsli filtr yordamida filtrlanib analiz uchun foydalanildi.

Standart eritmalarini tayyorlash. 68 ta elementning 2 % HNO₃ dagi 10 mg/l konsentratsiyali standart eritmasi (Highpuritystandards, AQSh), simob elementining 2 mol/l HNO₃ dagi 1000 mg/l konsentratsiyali standart eritmasi (Sigma Aldrich, Germaniya), 25 ta elementning 2 % HNO₃ dagi 10 mg/l konsentratsiyali standart eritmasi (Aristar, AQSh), 70 % HNO₃ (Sigma Aldrich, AQSh) eritmalaridan foydalanib elementlarning 2 % HNO₃ dagi standart ishchi eritmasi tayyorlandi va suyultirish yo‘li bilan yana 3 xil standart ishchi eritmalar tayyorlandi. Bo‘sh namuna sifatida 2 % li HNO₃ eritmasidan foydalanildi. Yuqoridagi standart ischi eritmalaridan foydalangan holda 69 ta element uchun kalibrlovchi chiziq hosil qilindi.

Analizni bajarish Thermo Fisher Scientific (AQSh) tomonidan ishlab chiqarilgan iCAP PRO X Duo ICP-OES induksion bog‘langan plazmali optik emission spektrometrida amalga oshirildi. Metodni yaratish, analiz natijalarini tahlil qilish QTegra ISDS dasturida bajarildi. Analiz parametrlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Analiz metodi parametrlari.

Parametr	Sozlamalar	
Nasos trubkasi	Namuna uchun Tygon [®] sariq/oq	Drenaj uchun Tygon [®] oq/oq

Nasos tezligi	45 ayl./daq	
Spray kamerasi	Shisha siklonik	
Nebulayzer	Shisha konsentrik	
Nebulayzer gaz oqimi	0,6 L·min ⁻¹	
Sovutish gazining oqimi	12,5 L·min ⁻¹	
Yordamchi gaz oqimi	0,5 L·min ⁻¹	
Markaziy trubka	2 mm	
RF quvvati	1150 Vt	
Takroriylik	3 marta	
Analiz vaqti	Aksial	Radial
	15 sek	15 sek

Olingan natijalar. Analiz natijalari quyidagi jadvalda keltirildi.

2-jadval.

Namuna tarkibidagi ayrim kimyoviy elementlarni IBP-OES usulida aniqlash natijalari, mkg/100 g.

Element nomi va (Aksial)Analit, emissiya to'liqin uzunligi, nm (Deteksiya usuli)	Namuna tarkibidagi miqdori (mkg/100 g).
Ca 393.366 (Radial)	62836.375±378
Ca 396.847 (Aksial)	15834.99±29.9
Fe 259.940 (Aksial)	442.399±1.4
K 766.490 (Radial)	159896.597±1,581.9
Li 670.776 (Aksial)	62.53±1
Mg 279.553 (Radial)	53449.793±441.1
Mg 285.213 (Aksial)	42061.065±1,006.9
Na 589.592 (Radial)	31804.858±28.5
P 185.942 (Aksial)	77762.566±204

Ushbu o'simlik tarkibidagi makro- va mikroelementlar miqdori organizmni bir kunlik ushbu kalsiy, magniy, kaliy, natriy, temir kabi elementlarga bo'lgan ehtiyojini ma'lum miqdorda qondirishga yordam beradi. Bu esa insonlar organizmidagi mazkur elementlar yetishmovchiligidan kelib chiqadigan salbiy oqibatlarni oldini olishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Xulosa O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, achchiq suvqalampiri (*Persicaria hydropiper* (L.) ekstrakti tarkibida organizm uchun muhim bo'lgan kalsiy, magniy, kaliy, natriy va temir kabi makro- hamda mikroelementlar muayyan miqdorda mavjud. Ushbu bioelementlarning nisbiy yuqori miqdorda aniqlanishi, mazkur o'simlik ekstraktining inson organizmining ushbu elementlarga bo'lgan kunlik ehtiyojini qisman qondirishga qodirligini ko'rsatadi. Natijada, ushbu ekstrakti qo'llash mineral moddalarning tanqisligi bilan bog'liq salbiy fiziologik holatlarning oldini olishda va ularning profilaktikasida tabiiy vosita sifatida foydalanish imkoniyatini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari achchiq suvqalampiri ekstraktining parhez hamda biofaol qo'shimcha sifatida amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Байкова, И. Е. Биохимия человека: Учебник. — М.: Медицина, 2001. — 560 с.
2. Жданов, В. М. Макро- и микроэлементы в организме человека. — СПб.: Специальная литература, 2010. — 312 с.
3. Савостина, Л. К., Третьякова, Н. И. Фармакогнозия: Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 с.
4. Бердиев, Ш. Р. Ўсимликлар кимёвий таркиби ва уларнинг биологик таъсири. — Тошкент: Fan, 2018. — 280 б.
5. Джураев, Ж.Ж., Холматов, Ж.Р. Индукционно-связанная плазменная оптическая эмиссионная спектрометрия и её применение в анализе растительных материалов // Журнал аналитической химии. — 2022. — №4. — С. 45–51.

6. World Health Organization (WHO). (2005). *Vitamin and mineral requirements in human nutrition* (2nd ed.). Geneva: WHO Press.